
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 796.011

DOI 10.5281/zenodo.14849574

Научная статья

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

WAYS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF PSYCHOPHYSICAL TRAINING OF SPECIAL FORCES PERSONNEL

ГЛЕБОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ,

доцент,

Севастопольский государственный университет.

ОНОФРИЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского.

РОДИУКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ,

доцент,

Севастопольский государственный университет.

GLEBOV VIKTOR VIKTOROVICH,

Associate Professor,

Sevastopol State University.

ONOFRIENKO DMITRY ALEKSEEVICH,

V.I. Vernadsky Crimean Federal University.

RODYUKOV SERGEY PETROVICH,

Associate Professor,

Sevastopol State University.

В статье рассматривается проблема воздействия психогенных факторов на боевую готовность состава подразделений специального назначения к выполнению профессиональных задач. Определено, что, учитывая специфику профессиональной деятельности военнослужащих необходимо постоянное моделирование ситуаций, при которых сотрудникам нужно выбрать наиболее рациональный способ решения боевой задачи. В работе обоснованы новые способы повышения эффективности профессионально-прикладной подготовки путем создания экстремальных условий, входящих в специальную физическую подготовку военнослужащих. В ходе педагогического эксперимента разработана программа психологической подготовки, обеспечивающая высокий уровень психологической готовности, позволяющая эффективно решать ситуативные задачи, возникающие в ходе деятельности.

The article discusses the problem of the impact of psychogenic factors on the combat readiness of special forces units to perform professional tasks. It is determined that, given the specifics of the professional

activities of military personnel, it is necessary to constantly model situations in which employees need to choose the most rational way to solve a combat mission. The paper substantiates new ways to increase the effectiveness of professional and applied training by creating extreme conditions included in the special physical training of military personnel. In the course of the pedagogical experiment, a psychological training program has been developed that provides a high level of psychological readiness, allowing for effective solution of situational tasks that arise in the course of activities.

Ключевые слова: экстремальные условия, военнослужащие, психогенно-сбивающие факторы, профессионально-прикладная психофизическая подготовка.

Key words: extreme conditions, military personnel, psychogenic and disruptive factors, professionally applied psychophysical training.

Отечественный и зарубежный опыт ведения боевых действий и проведения специальных военных операций в различных горячих точках мира показывает противоречие. заключающееся в том, что техническое оснащение и совершенствование систем вооружений является недостаточным условием для успешного роста боевой мощи национальных вооруженных сил, с одной стороны, а с другой – требование к умениям и навыкам военнослужащих подразделений специального назначения многократно возросло на современном этапе. Сейчас время огромных армий ушло, пришло время высокообразованных, интеллектуально развитых, высококвалифицированных военных [5, с. 4].

Учитывая все вышесказанное, возникает проблема: какие условия необходимо создать для подготовки высококвалифицированного специалиста, зная, что армия затрачивает колоссальные средства на подготовку одного военного, с одной стороны, а с другой возникает вопрос, какой специалист нужен: универсальный воин, или имеющий узкую специализацию?

Главной целью физической подготовки вооруженных сил Российской Федерации как известно является процесс совершенствования военно-прикладной подготовленности. Которая включает в себя несколько параметров: высокий уровень физической работоспособности, быстрая адаптация психики к экстремальным условиям деятельности, быстрота принятия решений при выполнении боевых задач и высокий уровень специальных знаний.

Исследования, проведенные с целью определения стандартов физической работоспособности для всех военно-профессиональных специальностей, показали, что наиболее важными из выполняемых военнослужащими задач являются:

- подъем и переноска;
- подъем и опускание;
- подъем по лестнице;
- рытье/окапывание;
- пешие переходы, марши и бег;
- толкание и тяга [5, с. 6-7].

Решение этих задач требует от руководителей таких подразделении создание специализированных условий

Для того чтобы организовать процесс специализированной подготовки военнослужащего, необходимо создать ряд условий, а именно: планирование подготовки, учет индивидуальных особенностей военнослужащего (его способности и возможности), моделирование экстремальных условий, приближенных к боевой обстановке и т.д.

Формирование психических качеств военнослужащего в процессе профессионально-прикладной физической подготовки является сопутствующим процессом физического воспитания и не имеет каких-либо конкретных очертаний, как, например, физическая подготовка. В момент же решения боевых задач при прямом или косвенном боестолкновении психи-

ческая подготовка играет важную роль. В конце концов от этого может зависеть жизнь военнослужащего.

И в этом случае на первый план выходит психофизическая подготовка как важнейший аспект профессионализма военнослужащего, так как условия деятельности личного состава подразделений специального назначения достаточно специфичны.

Психофизическая подготовка военнослужащих включает в себя некоторые факторы, как объективные, так и субъективные, которые затем и определяют содержательную часть специфической деятельности человека, в конкретных условиях деятельности и характер этой деятельности [3, с. 112; 7, с. 10; 8 с. 78-79].

Специалисты военного дела отмечают, что во все времена и во всех странах боевая подготовка, в том числе и ее психологический компонент, строилась на использовании средств и методов физической подготовки. Воспитание физической работоспособности и психической подготовленности противостоять дестабилизирующим внешним факторам в опасной и сложной обстановке боя рассматривалось как единый процесс специализированной тренировки. При равном соотношении сил и средств в боевых конфликтах побеждает та армия, военнослужащие которой лучше мотивированы, в морально-психологическом отношении превосходят противника, способны сохранять психологическую устойчивость и волю к победе в самых сложных боевых условиях [1, с. 12; 2, с. 324; 7, с. 125].

Приспособительные реакции, развиваемые на традиционных занятиях по физической подготовке военнослужащих, недостаточно эффективны для их адаптации, так как они вынуждены выполнять боевые задачи иногда на незнакомой местности и зачастую в экстремальных условиях [7, с. 114-116]. Поэтому военнослужащий должен уметь ориентироваться на местности для того, чтобы эффективно решить боевую задачу [6, с. 334].

Анализ научно-методической и специальной литературы показал, что в актуальных программах и методиках профессионально-прикладной физической подготовки личного состава подразделений специального назначения выявляется ряд проблем и противоречий, главным из которых является недостаточный учет психофизических факторов, который мог бы повысить эффективность учебно-тренировочного процесса. Резервы в профессионально-прикладной подготовке бойцов спецназа следует искать в использовании экстремальных условий физических тренировок, в роли которых могут выступать различные психогенные сбивающие факторы, а также в применении средств идеомоторной тренировки и методов психоэмоционального самоуправления.

На начальном этапе занятий физической подготовкой военнослужащий осваивает ряд простых упражнений, которые предусмотрены Наставлениями по физической подготовке в вооруженных силах Российской Федерации.

В последующем профессионально-прикладная физическая подготовка сосредоточена на упражнениях психофизического характера, к которым относятся: упражнения «Тропа разведчика»; «Полоса риска», которая преодолевается под действительным стрелковым огнем; курс воздушно-десантной подготовки; преодоление водных преград с сильным течением разными способами; специальная горная подготовка; скрытное передвижение по труднопроходимой местности с преодолением препятствий (проволочные заграждения под напряжением, стены, водные преграды, преодоление высоты) и решением специальных тактических задач; ныряние с высоты и на глубину; упражнения по устранению боязни высоты, выстрелов, взрывов, огня, замкнутого пространства, глубины, темноты и т.п.; рукопашный бой с оружием и без, с одним или несколькими противниками; рукопашный бой с настоящим ножом и другим холодным оружием; марш-броски по пересеченной местности с ориентированием по карте и компасу со стрельбой на огневых рубежах, в дневных и ночных условиях; работа со взрывчатыми веществами, минное дело; специальные упражнения по преодолению страха крови, нанесения ранений живому существу, боязни мертвых тел.

Целью нашего исследования являлось определение уровня военно-прикладной подготовленности военнослужащих и создание педагогических условий, позволяющих эффективно выполнять профессиональные задачи.

Педагогический эксперимент проводился на одной из воинских частей и охватывал учебно-тренировочный период.

Группа военнослужащих была случайным образом распределена на 2 группы по 10 человек в каждой. На начальном этапе исследования был определен уровень физической подготовленности военнослужащих. Результаты, показанные двумя группами статистически, не имели достоверных различий.

Обе группы военнослужащих занимались по базовой программе согласно Наставлениям по физической подготовке в вооруженных силах Российской Федерации, включающей освоение программных военно-прикладных навыков и материала специальных предметов, профессионально-прикладную физическую подготовку, сопровождающуюся психологической подготовкой (в форме бесед и занятий с психологом подразделения для контрольной группы) [4].

В ходе педагогического эксперимента были использованы следующие тестовые упражнения: «Тропа разведчика»; стрельба из ПМ по неподвижной мишени; ЧСС; комбинированный тест Ромберга; тест КСП (кратковременная слуховая память); тест РДО (реакция на движущий объект). Тренировочный процесс был разделен на четыре трехнедельных этапа и включал общефизическую и специальную физическую подготовку, занятия по рукопашному бою, парашютно-десантную подготовку, тренировки на общевойсковой полосе препятствий и на тропе разведчика. В конце каждого этапа осуществлялся контроль за уровнем подготовленности военнослужащих.

На первом этапе формирующего этапа исследования основными средствами физической подготовки являлись упражнения общей и специальной физической подготовки.

На втором этапе акцент в физической подготовке делался на бег 3-5 км, на занятия по преодолению отдельных препятствий тропы разведчика, на отработке боевых приемов рукопашного боя с холодным оружием.

Третий этап включал упражнения специальной физической подготовки, бег на 100м и 400м, рукопашный бой с оружием и без, занятия по парашютно-десантной подготовке (ПДП: десантирование из макета вертолета МИ-8 и прыжок с 10-метровой парашютной вышки). Отрабатывались, также, навыки преодоления тропы разведчика индивидуально и в составе подразделения.

Четвертый этап включал марш-броски на 10-15 км (через каждые 1-2 дня), преодоление тропы разведчика индивидуально и в составе отделения, а также с комплексным применением упражнений по огневому бою, метанием ножей и гранат, занятия по рукопашному бою.

Психологический компонент физической подготовки в контрольной группе военнослужащих включал беседы с психологом, в экспериментальной группе беседы были заменены на обучение приемам психо-эмоциональной саморегуляции: идеомоторные тренировки (многократное мысленное «проживание» упражнений тропы разведчика и других упражнений боевой подготовки), аутогенные тренировки (приемы самовнушения, упражнения на мышечное расслабление и релаксацию), тренировки навыка биологической обратной связи (управление собственной ЧСС с контролем пульса с целью ускоренной нормализации психо-эмоционального состояния). Освоенные приемы психоэмоциональной саморегуляции военнослужащими экспериментальной группы активно ими применялись начиная с третьего цикла учебно-тренировочного периода: как во время тренировочных занятий по профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП), так и во время выполнения контрольных испытаний. Комплексное использование в тренировке физических, идеомоторных упражнений и приемов психоэмоционального самоуправления имело следующие цели: улучшение

показателей выполнения контрольных заданий по ППФП, эффективное восстановление психоэмоционального равновесия, быстрейшая нормализация психофизического состояния в условиях стресса и повышенных физических и психических нагрузок.

Начиная с 11 недели учебно-тренировочного периода, в ППФП военнослужащих активно использовался фактор неожиданности. Во время выполнения подразделением маршбросков непредсказуемо изменялся маршрут и вводные задания по характеру и видам передвижения (скрытное, ускоренное). На маршруте устраивались одна – две «засады» с использованием «заминированных» участков, взрывпакетов и стрельбы холостыми патронами.

Порядок прохождения препятствий на тропе разведчика тоже менялся непредсказуемым образом: вводные команды поступали непосредственно во время преодоления предыдущей преграды.

Экстремальные условия в виде воздействия психогенных факторов (стрельба, взрывпакеты, стена огня) при выполнении упражнений на тропе разведчика создавались, так же, начиная с 11-й недели учебно-тренировочного периода (всего 5 тренировок из 13), а не только во время проведения контрольного занятия, как в контрольной группе.

Таким образом, была создана программа профессионально-прикладной психофизической подготовки военнослужащих.

В таблице 1 представлена программа профессионально-прикладной подготовки в двух группах испытуемых.

Таблица 1. Программа профессионально-прикладной подготовки в двух исследуемых группах

Этап	Контрольная группа		Экспериментальная группа	
1 – 3 неделя	ППФП	ОФП и СФП, бег 100м, 300м, 3км, силовая подготовка, общевойсковая полоса препятствий	ППФП	ОФП и СФП, бег 100м, 300м, 3км, силовая подготовка, общевойсковая полоса препятствий
	Психологическая подготовка	Работа с психологом	Психологическая подготовка	Работа с психологом, ознакомление с методами ПЭС
4 – 6 неделя	ППФП	ОФП и СФП, военно-прикладные упражнения, РБ, «Тропа разведчика»	ППФП	ОФП и СФП, военно-прикладные упражнения, РБ, «Тропа разведчика»
	Психологическая подготовка	Работа с психологом	Психологическая подготовка	Работа с психологом, ознакомление с методами ПЭС
7 – 9 неделя	ППФП	СФП, бег 100 и 400м, РБ, ПДП, «Тропа разведчика»	ППФП	СФП, бег 100 и 400м, РБ, ПДП, «Тропа разведчика»
	Психологическая подготовка	Работа с психологом	Психологическая подготовка	Тренировка навыков ПЭС
10 – 12 неделя	ППФП	Марш-броски на 10 -15 км, тропа разведчика, комплексные боевые упражнения	ППФП	Марш-броски на 10 -15 км, тропа разведчика, комплексные боевые упражнения

	Психологическая подготовка	Работа с психологом	Психологическая подготовка	Экстремальные условия выполнения упражнений ППФП. Активное применение в ходе тренировок навыков ПЭС
13-я неделя	Контрольные упражнения и тестирование в экстремальных условиях, приближенных к боевым		Контрольные упражнения и тестирование в экстремальных условиях, приближенных к боевым	

На рис. 1 представлена динамика параметров, показанная в группах в конце педагогического эксперимента.

Рис. 1. Динамика параметров, показанная в группах в конце педагогического эксперимента в процентном соотношении

Современная система профессионально-прикладной физической подготовки личного состава подразделений специального назначения требует включения в подготовку военнослужащих разнообразных сбивающих факторов, создания экстремальных условий при выполнении физических упражнений. Комплексное воздействие этих факторов и условий, позволит улучшить психоэмоциональное состояние бойца и обеспечит эффективность выполнения поставленной задачи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дегтярев А.П. История России. Войны и вооруженные конфликты. М.: Кнорус, 2023. 442 с.
2. Литвиненко В.И. Батальонная (ротная) тактическая группа в основных видах боя. М.: Кнорус, 2024. 418 с.
3. Матвийчук И.В. Боевое применение гранатометных и противотанковых подразделений. М.: Кнорус, 2025. 208 с.

4. Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденный приказом Министра обороны РФ от 20.04.2023 г. № 230. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406972208/?ysclid=m6qta3o5xk955494977>.

5. Першин Ю.Ю. Отбор, профессиональная и физическая подготовка подразделений специального назначения иностранных государств: теория и практика. СПб.: ВИФК, 2020. 220 с.

6. Рыженкова Н.В., Воронова В.В., Васильева З.В. Основы формирования военно-прикладных навыков у сотрудников силовых структур средствами спортивного ориентирования // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2022. № 7 (209) С. 333-337.

7. Саракул А.Г. Психологическая подготовка личного состава подразделений специального назначения путем применения физических упражнений, сочетаемых с приемами психоэмоционального самоуправления: дис. ...канд.псих.наук. СПб., 2005. 143 с.

8. Саракул А.Г. Особенности методики подготовки личного состава подразделений специального назначения к экстремальным условиям боевых действий // Сб. науч.-метод. статей и докладов / под ред. В.В. Миронова, В.Л. Пашуты. СПб., 2005 (февраль). С. 436-441.

© Глебов В.В., Онофриенко Д.А., Родюков С.П., 2025.